

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue V

ECHOES
of **EXPRESSION**
A Creative Folio

SEPTEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

CHERRY LUZ TANTOY RESURRECCION, PhD

Principal III

RTRomualdez Central Elementary School

Division of Agusan del Norte, Caraga Region, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17142374](https://doi.org/10.5281/zenodo.17142374)

Sudoku

Nagmula nang ikaw ay makilala,
Nasa isip na kita sa tuwi-tuwina.
Ipikit ko man ang aking mga mata,
Larawan mo ang nakikita.

Naisip kita araw at gabi,
Sa totoo lang, sa bawat sandal.
Hindi ka na nawala sa aking isipan,
Magmula ng ikaw ay maispatan.

Ituring man itong kasalanan,
Humihingi ako ng kapatawaran.
Sadyang kay hirap lang pigilan,
Itong sarili kong nagmahal nanaman.

Kapag kapiling ka, O anong ligaya,
Nararamdaman ang nakakabaliw na saya.
Kahit wala kang ginagawa o sinasabi,
Nagdudulot ka ng ngiti sa aking mga labi.

Kahit ano pa man ang sabihin ng mga tao,
Sabihin man nila na ako ay sira ulo.
Kasalanan ba ang magmahal,
Yan ang tanong ng isang hangal.

Ibang klase ang ating pagkakaunawan,
Sabihin man nilang ito'y kahibangan,
Ang masasabi ko lang,
"Wala kayong karapatan
Na ako ay paghusgahan".